

Call for proposals

Versterken lokale en thematische DCC's

Inhoud

1	Inleiding	3
1.1	Achtergrond	3
1.2	Beschikbaar budget	4
1.3	Indieningsdeadline(s)	4
2	Doel	5
2.1	Doelstelling van het programma	5
3	Voorwaarden voor aanvragers	7
3.1	Wie kan aanvragen	7
3.2	Wat kan aangevraagd worden	7
3.3	Het opstellen en indienen van de aanvraag	9
3.4	Indieningsvoorwaarden	10
3.4.1	Formele voorwaarden voor indiening	10
3.5	Subsidievoorwaarden	10
3.5.1	Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid	10
3.5.2	Wetenschappelijke integriteit	11
3.5.3	Ethische verklaring of vergunning	11
3.5.4	Nagoya Protocol	11
4	Beoordelingsprocedure	12
4.1	De San Francisco Declaration (DORA)	12
4.2	Procedure	12
4.2.1	Indiening van een aanvraag	13
4.2.2	In behandeling nemen van de aanvraag	13
4.2.3	Preadvisering beoordelingscommissie	13
4.2.4	Weerwoord	13
4.2.5	Vergadering van de beoordelingscommissie	13
4.2.6	Besluitvorming	14
4.2.7	Tijdpad	14
4.3	Criteria	14
4.3.1	Inhoudelijke beoordelingscriteria	14
5	Subsidieverplichtingen	16
5.1.1	Intellectueel eigendom	16
5.1.2	Maatschappelijk verantwoord licentiëren	16
5.1.3	Open Access	16
6	Contact en overige informatie	17
6.1	Contact	17
6.1.1	Inhoudelijke vragen	17
6.1.2	Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC	17
6.2	Overige informatie	17
7	Bijlagen	18
7.1	Toelichting op aanvraagtypes	18
7.2	Toelichting op budgetmodules	19

1 Inleiding

In deze Call for proposals leest u hoe de aanvraagprocedure is ingericht voor de subsidierende ‘Versterking lokale en thematische DCC’s’. Deze Call valt onder de verantwoordelijkheid van Open Science NL, onderdeel van Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

U vindt in deze Call for proposals achtereenvolgens informatie over het doel van dit programma (hoofdstuk 2), de voorwaarden voor de subsidieaanvraag (hoofdstuk 3) en hoe uw aanvraag wordt beoordeeld (hoofdstuk 4). Deze informatie heeft u nodig om een aanvraag voor subsidie te kunnen indienen. In hoofdstuk 5 vindt u de subsidieverplichtingen die van toepassing zijn in geval van toewijzing. In hoofdstuk 6 staan de contactgegevens en in hoofdstuk 7 de bijlagen.

1.1 Achtergrond

De Nederlandse overheid heeft substantiële financiering beschikbaar gesteld om de transitie naar open science in Nederland te ondersteunen. Het doel van de investeringen is om open science de norm te maken. Tot 2031 is hiervoor per jaar een budget van €20 miljoen beschikbaar. Open Science NL is opgezet voor de besteding van deze middelen. Open Science NL is onderdeel van NWO.

Deze Call for proposals is onderdeel van het eerste werkprogramma van Open Science NL, dat de jaren 2024-2025 beslaat. De instrumenten binnen dit werkprogramma hebben betrekking op de volgende prioriteiten:

1. Capaciteitsopbouw,
2. Infrastructuur voor open science,
3. Robuuste onderzoeksprocessen,
4. Evidence base voor open science,
5. Versterking van communities.

Dit werkprogramma richt zich op een uitgebreide reeks behoeften met betrekking tot open science, en biedt een sterke basis om de implementatie van open science in Nederland te laten groeien en bloeien.

De Call for proposals “Versterken lokale en thematische DCC’s” valt onder het prioriteitsgebied “Capaciteitsopbouw”. Investeren in capaciteitsopbouw voor open science is een van de essentiële voorwaarden voor het in praktijk brengen van open science. Met capaciteitsopbouw wordt hier bedoeld: het proces van het versterken van de kennis, vaardigheden en competenties die nodig zijn om open science op een effectieve wijze in praktijk te brengen. Capaciteitsopbouw gaat dus over investeringen in mensen en hun vaardigheden. En over de broodnodige training en ondersteuning om de weg te vinden in de technische, juridische, sociale, culturele en ethische aspecten van open science, zodat onderzoekers geen belemmeringen ervaren en de nieuwe manieren van werken kunnen adopteren. Uiteindelijk legt de versterking van capaciteitsopbouw de basis voor een duurzame implementatie van open science ecosystemen. Daarbij gaat het niet alleen om het open beschikbaar maken van specifieke typen onderzoeksoutput (publicaties, datasoftware en niet-traditionele onderzoeksoutput zoals creatieve uitingen, beleidsrapporten, enz.), maar ook om het meer open maken van onderzoeksprocessen, infrastructuren en onderzoeksculturen.

In de afgelopen jaren heeft NWO al geïnvesteerd in capaciteitsopbouw op institutioneel niveau, voornamelijk via calls om digitale competentiecentra (DCC's) te ondersteunen: Lokale Digital Competence Centres (LDCC's)¹ en thematische Digital Competence Centres (TDCC's). Deze calls zijn voornamelijk opgezet dankzij financiering van het Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur². Investerings in LDCC's stelden kennisinstellingen in staat om data stewards en research software engineers aan te stellen. De drie TDCC's zijn opgezet om op nationaal niveau de digitale competenties te versterken door samenwerking tussen individuele kennisinstellingen te bevorderen.

1.2 Beschikbaar budget

Het subsidieplafond voor deze Call for proposals bedraagt in totaal 15.000.000 euro. Binnen deze Call for proposals worden naar verwachting maximaal 27 aanvragen toegewezen.

De aanvragen zijn verdeeld over drie typen³:

- Type 1: voor bestaande LDCC's;
- Type 2: voor bestaande TDCC's;
- Type 3: voor het Netherlands eScience Center.

Deze Call for proposals is niet competitief en medefinanciering is niet vereist.

1.3 Indieningsdeadline(s)

De deadline voor het indienen van aanvragen is **25 juni 2024**, voor 14:00:00 CEST.

Bij het indienen van uw aanvraag in ISAAC dient u ook online nog gegevens in te voeren. Begin daarom ten minste één dag vóór de deadline van deze call for proposals met het indienen van uw aanvraag. Aanvragen die na de deadline worden ingediend, worden niet in behandeling genomen

¹ Er zijn 23 lokale digitale competentiecentra en zijn verbonden aan de volgende instellingen: Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit Leiden, Universiteit Maastricht, Radboud Universiteit, Tilburg Universiteit, TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Twente, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, Wageningen University & Research Centre, Amsterdam UMC, Erasmus MC, Leids Universitair Medisch Centrum, Maastricht UMC+, Radboud UMC, UMC Groningen, UMC Utrecht. Er zijn drie gezamenlijke LDCC's: voor de KNAW-instituten, voor de en NWO-instituut en één voor de gezamenlijke hogescholen (DCC-PO).

² <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/uitvoeringsplan-ict-infrastructuur>

³ Voor een uitleg van de drie typen aanvragen zie hoofdstuk 7.1.

2 Doel

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstelling van het programma en de maatschappelijke impact.

2.1 Doelstelling van het programma

Het doel van deze Call for proposals is om de capaciteit van lokale en thematische DCC's te versterken. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in lokale en thematische Digitale Competentie Centra (LDCC's en TDCC's). Daardoor is de ondersteuningscapaciteit voor onderzoekers op het gebied van onderzoekssoftware en -data gegroeid. Twee gebieden hierbinnen blijven echter nog onderbelicht: training op het gebied van onderzoekssoftware en interoperabiliteit van onderzoeksdata. Deze Call wil de capaciteit op deze specifieke gebieden versterken.

In veel onderzoeksgebieden wordt het gebruik van complexe computationele methoden steeds belangrijker. Daardoor is er behoefte aan meer onderzoekers met voldoende kennis op het gebied van open onderzoekssoftware. Om te komen tot open, FAIR en duurzame onderzoekssoftware is het belangrijk best practices toe te passen voor ontwikkeling, beheer, licentiëring en onderhoud van software. Onderzoekers zijn doorgaans zeer kundig in hun onderzoeksgebied, maar missen veelal formele kwalificaties en training om ontwikkeling van onderzoekssoftware en het beheer ervan ter hand te nemen. Er is dus grote vraag naar training voor onderzoekers op dit gebied. Op dit moment is er echter in Nederland een tekort aan trainers om aan deze vraag te voldoen. Dit tekort betreft met name trainingscapaciteit voor de meer elementaire basisvaardigheden.

De tools voor het delen van data via repositories en het gebruik van persistente links zijn tegenwoordig al breed beschikbaar. Hiermee wordt voldaan aan de onderdelen findability (vindbaarheid) en accessibility (toegankelijkheid) van de FAIR principes. Toch blijft de aandacht voor het principe van interoperabiliteit achter. Daarmee komt ook het vierde FAIR-principe herbruikbaarheid (reusability) onder druk te staan. Problemen die ontstaan zijn bijvoorbeeld het ontbreken van goede metadata, onverenigbare bestandsformaten, en niet verenigbare of onduidelijke licentiëring. Data kan dan niet worden geïntegreerd met andere data. Ook ontstaan problemen met workflows voor analyse, opslag en verwerking. Daarmee wordt ook het hergebruik van data door belanghebbenden buiten het onderzoek belemmerd.

De FAIR in Practice Task Force van de EOSC FAIR-werkgroep wijst daarom op het belang van het ondersteunen van (onderzoeks)communities bij het interoperabel maken van onderzoeksdata⁴. Zij roept communities op om standaarden te definiëren en implementeren voor het werken met data. De wetenschap is uitgesproken internationaal van karakter. Daarom is het voor de succesvolle implementatie van dergelijke standaarden voor metadata en ontologieën essentieel dat communities internationaal samenwerken en hun inspanningen afstemmen met onderzoeksinfrastructuren waar data worden geproduceerd, bewaard en gedeeld.

⁴ Six Recommendations for implementation of FAIR practice by the FAIR in practice task force: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4630fa57-1348-11eb-9a54-01aa75ed71a1/language-en>

Het doel van dit financieringsinstrument is het uitbreiden van lokale en thematische DCC's met trainingscapaciteit op het gebied van onderzoekssoftware en expertise op het gebied van ontologie en/of metadata van onderzoeksdata (kennis van metadataschema's en ervaring met ontologieën en semantische modellering). Door de softwaretrainingscapaciteit, bijeengebracht in een nationaal netwerk, uit te breiden, kunnen meer onderzoekers en ondersteunend onderzoekspersoneel worden getraind op het gebied van open onderzoekssoftware. Deze investering in expertise op het gebied van ontologieën⁵ en metadata zal helpen om de FAIR-principes met betrekking tot interoperabiliteit van data verder te ondersteunen en bevorderen.

Van aanvragers wordt verwacht dat ze adequate en concrete plannen formuleren om de extra capaciteit op een duurzame wijze te verankeren in hun organisaties.

⁵ Een ontologie is typisch een datastructuur die alle relevante entiteiten en hun onderlinge relaties en regels binnen dat domein bevat. ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontologie_\(informatica\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontologie_(informatica)))

3 Voorwaarden voor aanvragers

Dit hoofdstuk bevat de voorwaarden die gelden voor uw subsidieaanvraag. Eerst wordt beschreven wie subsidie kan aanvragen (paragraaf 3.1) en waarvoor u subsidie kunt aanvragen (paragraaf 3.2). Vervolgens vindt u de voorwaarden voor het opstellen en indienen van de aanvraag (paragrafen 3.3 en 3.4) en specifieke subsidievoorwaarden (paragraaf 3.5).

3.1 Wie kan aanvragen

Aanvragen kunnen uitsluitend worden gedaan door bestuurlijke vertegenwoordigers van de volgende organisaties:

- Universiteiten gevestigd in het Koninkrijk der Nederlanden;
- Universitair medische centra;
- KNAW- en NWO-instituten;
- het Health Research Infrastructure initiative (Health-RI);
- het Netherlands eScience Center (NLeSC);
- Hogescholen, zoals bedoeld in artikel 1.8 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Personen met een nuluren-arbeidsovereenkomst zijn uitgesloten van indiening.

Aanvullende voorwaarden:

- Voor aanvragen type 1 moet de organisatie al een bestaande lokale DCC hebben. Dit betekent dat de volgende drie partijen elk als één lokale DCC aanvragen: de KNAW-instituten, de NWO-instituten en de hogescholen.
- Aanvragen type 1 zijn ondertekend door het College van Bestuur als de bestuurlijke vertegenwoordiger.
- Per organisatie kan maximaal één type 1 en één type 2 aanvraag worden ingediend.
- Om de afstemming met de activiteiten van het Research Software Training NL-netwerk te waarborgen, kan een aanvraag type 3 uitsluitend worden ingediend door het Netherlands eScience Center.

3.2 Wat kan aangevraagd worden

Voor een aanvraag in deze Call for proposals kan in totaal maximaal € 500.000 worden aangevraagd in een aanvraagtype 1 en type 3, en maximaal €1.000.000 in een aanvraagtype 2.

Aanvraagtype 1, uitsluitend voor LDCC's

Aanvragen kunnen worden ingediend voor maximaal 0,5 FTE trainerscapaciteit per jaar voor opensource-softwarevaardigheden en maximaal 0,5 FTE communitymanagercapaciteit per jaar, gericht op interoperabiliteit van onderzoeksdata. Van communitymanagers wordt verwacht dat ze onderzoekers en aanwezige professionals (bijvoorbeeld datastewards en bibliotheekmedewerkers) op lokaal niveau verbinden met metadata- en ontologie-experts binnen TDCC's, om zo interoperabiliteitsaspecten van onderzoeksdata te verbeteren.

Aanvraagtype 2, uitsluitend voor TDCC's

Aanvragen kunnen worden ingediend voor het opbouwen van domeinspecifieke metadata- en ontologie- capaciteit (max. 2 FTE per jaar), om de lokale onderzoekscommunities te ondersteunen bij de implementatie van domein- en disciplinespecifieke standaarden en tools en om leden van deze communities te verwijzen naar infrastructuren en dienstverleners. Een cruciaal doel is ook om internationale afstemming te vergemakkelijken. De aan te stellen personen moeten inhoudsdeskundigen zijn met aantoonbare expertise in metadata en/of ontologie. Binnen de maximale capaciteit kan ook personeel aangevraagd worden met een meer ondersteunende rol, zoals communitymanagers, projectcoördinatoren of trainers. In de aanvraag moet duidelijk worden onderbouwd hoe de samenstelling van het team bijdraagt aan het bereiken van het projectdoel.

Aanvraagtype 3, uitsluitend voor Netherlands eScience Center

Een aanvraag kan worden ingediend voor het aanstellen van maximaal 1 FTE communitymanagement capaciteit per jaar, om de softwaretrainers die zijn aangesteld bij de LDCC's bijeen te brengen in een nationaal netwerk. Er wordt verwacht dat dit netwerk train-de-traineractiviteiten aanbiedt en samenwerking bevordert bij de ontwikkeling van open trainingsmateriaal. Dit dient te gebeuren in afstemming met de activiteiten van Research Software Training NL⁶.

De maximale looptijd van het voorgestelde project is 4 jaar. De voor deze Call for proposals beschikbare budgetmodules (inclusief de maximum bedragen) staan vermeld in de tabel hieronder. Vraag alleen datgene aan wat essentieel is om het project uit te voeren. Een nadere toelichting op de budgetmodules vindt u in de bijlage bij deze Call for proposals (7.2).

Budgetmodule	Maximaal bedrag
Niet-wetenschappelijk personeel (NWP) bij universiteiten	Max. 1 FTE per jaar gedurende 4 jaar (max. € 450.000) voor type 1 aanvragen, en max. 2 FTE per jaar voor 4 jaar (maximaal € 900.000) voor type 2 aanvragen volgens de op het moment van indiening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven: https://www.nwo.nl/salaristabellen . Indien de aanvraag wordt toegekend, zal in het subsidieverleningsbesluit gebruik worden gemaakt van de dan geldende voornoemde tarieven.
Personeel hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties	Max. 1 FTE per jaar gedurende 4 jaar (max. € 450.000) voor type 1 aanvragen en type 3 aanvragen, en max. 2 FTE per jaar gedurende 4 jaar (maximaal € 900.000) voor type 2 aanvragen, volgens de op het moment van het indiening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven: https://www.nwo.nl/salaristabellen . Indien de aanvraag wordt toegekend, zal in het subsidieverleningsbesluit gebruik worden gemaakt van de dan geldende voornoemde tarieven.
Materiële kosten	€ 15.000 per jaar per fte

⁶ Research Software Training NL is een netwerk dat trainingsorganisaties in Nederland op het gebied van onderzoekssoftware, programmeervaardigheden, toegepaste data science, computationele vaardigheden en open source samenbrengt en faciliteert (<https://researchsoftwaretraining.nl/>)

3.3 Het opstellen en indienen van de aanvraag

Voor het opstellen van uw aanvraag doorloopt u de volgende stappen:

- download het aanvraagformulier vanuit het online aanvraagstelsel ISAAC of vanaf de website van NWO (op de website van het betreffende financieringsinstrument);
- vul het aanvraagformulier in;
- sla het formulier op als pdf en dien het met de eventueel verplichte bijlage(n) in ISAAC in;
- vul de online in ISAAC gevraagde gegevens in.
- Verplichte bijlage(n):
- begroting;
- Voor aanvraagtype 2: steunverklaring van het bestuur van het TDCC⁷ of de netwerkmanager (indien er nog geen bestuur is ingesteld), waarin wordt bevestigd dat het TDCC instemt met de aanstelling van de metadata- en ontologiecapaciteit voor het betreffende TDCC bij de instelling van de aanvrager.

De bijlage dient conform het door NWO aangeboden template opgesteld te worden. Bijlagen dienen los van de aanvraag in ISAAC geüpload te worden. Alle bijlagen, met uitzondering van de begroting, dienen als pdf-bestand (zonder beveiliging) te worden ingediend. De begroting moet als Excel-bestand worden ingediend in ISAAC. Andere bijlagen dan hierboven vermelde bijlagen zijn niet toegestaan.

Het is verplicht uw aanvraag in het Engels op te stellen.

Het indienen van een aanvraag kan alleen via het online aanvraagstelsel ISAAC. Aanvragen die niet via ISAAC zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U bent als hoofdaanvrager verplicht een aanvraag via het eigen persoonlijke ISAAC-account in te dienen.

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met uw aanvraag in ISAAC:

- indien u nog geen ISAAC-account heeft, dient deze op tijd te worden aangemaakt om eventuele aanmeldproblemen te voorkomen;
- nieuwe organisaties moeten eventueel nog door NWO toegevoegd worden aan ISAAC;
- u moet ook online nog gegevens invoeren.

Aanvragen die na de deadline worden ingediend, neemt NWO niet in behandeling.

Voor vragen van technische aard verzoeken wij u contact op te nemen met de ISAAC-helptafel, zie contact (hoofdstuk 6).

Werk een hoofd- en/of medeaanvrager bij een organisatie die niet is opgenomen in de database van ISAAC? U kunt dit dan melden via relatiebeheer@nwo.nl zodat de organisatie kan worden toegevoegd. Hier zijn enige dagen voor nodig. Daarom is het van belang dit uiterlijk een week voor de deadline te melden.

NWO gaat er vanuit dat de aanvrager de organisatie waar zij/hij werkzaam is heeft geïnformeerd over het indienen van de aanvraag en dat de organisatie de subsidievoorwaarden van deze Call for proposals aanvaardt.

⁷ TDCCs zijn de drie domeinspecifieke TDCCs die door NWO zijn opgericht als gevolg van financiering uit het Uitvoeringsplan investeringen digitale onderzoeksinfrastructuur: <https://www.nwo.nl/onderzoeksprogrammas/uitvoeringsplan-ict-infrastructuur>.

3.4 Indieningsvoorwaarden

3.4.1 Formele voorwaarden voor indiening

NWO toetst uw aanvraag op onderstaande voorwaarden. Alleen als uw aanvraag aan deze voorwaarden voldoet, wordt deze toegelaten tot de beoordelingsprocedure. U wordt gevraagd om na indiening van een aanvraag beschikbaar te zijn om eventuele administratieve correcties door te voeren en zo (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening.

Deze voorwaarden zijn:

- de hoofdaanvrager voldoet aan de in paragraaf 3.1 gestelde voorwaarden;
- de aanvraag voldoet aan de DORA-richtlijnen zoals beschreven in paragraaf 4.1;
- het aanvraagformulier is, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld;
- de aanvraag is ingediend via het ISAAC-account van de hoofdaanvrager;
- de aanvraag is ontvangen voor de gestelde deadline;
- de aanvraag is in het Engels opgesteld;
- de aanvraagbegroting is volgens de voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld;
- het voorgestelde project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar;
- alle vereiste bijlagen zijn, na eventueel verzoek tot aanvulling of wijziging, compleet en volgens de instructies ingevuld en voorwaarden van deze Call for proposals opgesteld en ingediend.

3.5 Subsidievoorwaarden

Op alle aanvragen is de [NWO Subsidieregeling 2017](#) van toepassing.

3.5.1 Naleving Nationale leidraad kennisveiligheid

Wetenschap van wereldklasse kan profiteren van internationale samenwerking. De Nationale leidraad kennisveiligheid (hierna: de Leidraad) helpt kennisinstellingen ervoor te zorgen dat internationale samenwerking veilig kan plaatsvinden. Bij kennisveiligheid gaat het om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie die de nationale veiligheid aantast; om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door statelijke actoren, en daarmee de academische vrijheid en de sociale veiligheid in gevaar brengt; en om ethische kwesties die kunnen spelen in de samenwerking met landen die de grondrechten niet respecteren.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of het project in lijn is en blijft met de Leidraad. Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan de overwegingen in deze Leidraad. In geval van het vermoeden van schending van de Leidraad bij een bij NWO ingediende aanvraag voor projectfinanciering of een door NWO gefinancierd project, kan NWO de aanvrager verzoeken om een risicoafweging te overleggen waaruit blijkt dat de overwegingen uit de Leidraad zijn gevolgd. Indien de aanvrager niet aan het verzoek van NWO voldoet of als de risicoafweging klaarblijkelijk een schending van de Leidraad behelst, kan dit gevolgen hebben voor de subsidieverlening of vaststelling door NWO. Ook kan NWO in een voorkomend geval nadere voorwaarden opnemen in de toewijzingsbrief.

De Nationale leidraad kennisveiligheid vindt u op de website van de Rijksoverheid: [Home](#) | [Loket Kennisveiligheid](#).

3.5.2 Wetenschappelijke integriteit

Het project dat NWO financiert moet, conform de NWO Subsidieregeling 2017, uitgevoerd worden in overeenstemming met de nationaal en internationaal aanvaarde normen van wetenschappelijk handelen zoals neergelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (2018). Met het indienen van de aanvraag committeert de aanvrager zich aan deze code. In geval van (mogelijke) schending van deze normen bij een door NWO gefinancierd project, dient de aanvrager NWO hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en dient deze alle ter zake relevante documenten aan NWO te overleggen. Meer informatie over de gedragscode en het beleid op het gebied van wetenschappelijke integriteit vindt u op de website: [Wetenschappelijke integriteit | NWO](#).

3.5.3 Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient er voor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag. Bij toewijzing wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat NWO een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

3.5.4 Nagoya Protocol

Het Nagoya Protocol zorgt voor een eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit het gebruik van genetische rijkdommen (Access and Benefit Sharing; ABS). Onderzoekers die voor hun onderzoek gebruikmaken van genetische bronnen in/uit het buitenland dienen zich op de hoogte te stellen van het Nagoya Protocol ([ABS Focal Point - ABS Focal Point](#)). NWO gaat er vanuit dat zij de noodzakelijke acties ten aanzien van het Nagoya Protocol nemen.

4 Beoordelingsprocedure

Dit hoofdstuk beschrijft allereerst de beoordeling volgens de DORA-principes (paragraaf 4.1) en hoe de beoordelingsprocedure verloopt (paragraaf 4.2). Vervolgens somt het de criteria op waaraan de beoordelingscommissie uw aanvraag toetst (paragraaf 4.3).

Voor alle bij de beoordeling en/of besluitvorming betrokken personen en betrokken NWO-medewerkers is de NWO Code Persoonlijke Belangen van toepassing ([Code persoonlijke belangen | NWO](#)).

NWO streeft naar een inclusieve cultuur, waarin geen plaats is voor bewuste of onbewuste barrières vanwege culturele, etnische of religieuze achtergrond, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid of leeftijd ([Diversiteit en inclusie | NWO](#)). NWO stimuleert leden van een beoordelingscommissie actief om zich bewust te worden van impliciete associaties en te proberen deze te minimaliseren. NWO voorziet hen van informatie over concrete manieren om de beoordeling van een aanvraag te verbeteren.

4.1 De San Francisco Declaration (DORA)

NWO is ondertekenaar van de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA). DORA is een wereldwijd initiatief dat beoogt de manier waarop onderzoek en onderzoekers worden beoordeeld te verbeteren. DORA bevat aanbevelingen voor onderzoeksfinanciers, onderzoeksinstellingen, wetenschappelijke tijdschriften en andere partijen.

DORA richt zich op het terugdringen van het onkritisch gebruik van bibliometrische indicatoren en het wegnemen van onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) bij de beoordeling van onderzoek en onderzoekers. Overkoepelende filosofie van DORA is dat onderzoek moet worden beoordeeld op zijn eigen kwaliteiten en verdiensten in plaats van op basis van afgeleide indicatoren, zoals het tijdschrift waarin het onderzoek wordt gepubliceerd.

NWO gaat bij het beoordelen van het wetenschappelijk track record van aanvragers uit van een brede definitie van wetenschappelijke output.

NWO verzoekt commissieleden bij de beoordeling van aanvragen niet af te gaan op indicatoren als de Journal Impact Factor of de h-index. U mag deze niet vermelden in uw aanvraag. Wel mag u naast publicaties ook andere wetenschappelijk producten te vermelden, zoals datasets, patenten, software en code enzovoort.

Voor meer informatie over wat NWO doet om de principes van DORA te implementeren zie: [DORA | NWO](#).

4.2 Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit de volgende stappen:

- indiening van de aanvraag;
- in behandeling nemen van de aanvraag;
- preadvisering beoordelingscommissie;
- weerwoord;
- vergadering van de beoordelingscommissie;
- besluitvorming.

Voor deze Call for proposals wordt een externe, onafhankelijke beoordelingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers uit de wetenschap en de praktijk met kennis van het vakgebied. De taak van de beoordelingscommissie is om de ingediende aanvragen en de daarop betrekking hebbende stukken in onderlinge samenhang en op eigen merites te beoordelen op basis van de gegeven beoordelingscriteria in deze Call.

Vanwege de in de beoordelingscommissie aanwezige expertise heeft NWO besloten om bij de beoordeling van de aanvragen gebruik te maken van de mogelijkheid gegeven in artikel 2.2.4, lid 2, van de NWO Subsidieregeling 2017, om de beoordelingsprocedure uit te voeren zonder referenten in te schakelen.

4.2.1 Indiening van een aanvraag

Voor indiening van de aanvraag is een standaardformulier beschikbaar op de financieringspagina van deze Call for proposals op de NWO website. In uw aanvraag moet u zich houden aan de vragen die in dit formulier staan en aan de werkwijze die in de toelichting staat. Ook moet u zich houden aan de voorwaarden voor het maximale aantal woorden en pagina's.

Uw volledig ingevulde aanvraagformulier moet voor de deadline via ISAAC zijn ontvangen (zie paragraaf 1.3). Na dit tijdstip kunt u geen aanvraag meer indienen. De hoofdaanvrager ontvangt na indiening van de aanvraag een ontvangstbevestiging.

4.2.2 In behandeling nemen van de aanvraag

Zo snel mogelijk nadat u uw aanvraag heeft ingediend, hoort u of NWO uw aanvraag in behandeling neemt. NWO bepaalt dit aan de hand van een aantal administratief-technische criteria (zie de formele voorwaarden voor indiening, paragraaf 3.4). Alleen als uw aanvraag hieraan voldoet, kan NWO deze in behandeling nemen. Houdt er rekening mee dat NWO u binnen twee weken na de indieningsdeadline kan benaderen om eventuele administratieve correcties door te voeren om (alsnog) te voldoen aan de voorwaarden voor indiening. U krijgt één keer de gelegenheid om de correcties door te voeren, hiervoor krijgt u vijf werkdagen de tijd.

4.2.3 Preadvisering beoordelingscommissie

Hierna wordt uw aanvraag voor commentaar voorgelegd aan enkele leden van de beoordelingscommissie (de preadviseurs). De preadviseurs geven schriftelijk een inhoudelijk en beargumenteerd commentaar op de aanvraag. Zij formuleren dit commentaar aan de hand van de inhoudelijke beoordelingscriteria (zie paragraaf 4.3.1) en geven de aanvraag per beoordelingscriterium een cijfermatige score. Hierbij wordt de NWO scoretabel gehanteerd (op een schaal van 1 tot 9, waarbij '1' excellent is en '9' ontoereikend).

4.2.4 Weerwoord

De hoofdaanvrager ontvangt geanonimiseerde pre-adviezen. U heeft daarna de gelegenheid om een weerwoord te formuleren. U krijgt vijf werkdagen de tijd om uw weerwoord via ISAAC in te dienen. Mocht u besluiten de aanvraag in te trekken, dan dient u dit zo snel mogelijk per e-mail aan het bureau te melden en de aanvraag in ISAAC in te trekken. Indien NWO uw weerwoord na de deadline ontvangt, wordt het niet meegenomen in de verdere procedure.

4.2.5 Vergadering van de beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie maakt op basis van het beschikbare materiaal een eigen afweging. Hierbij geldt dat de pre-adviezen in belangrijke mate richtinggevend zijn voor de uiteindelijke beoordeling, maar niet per se onverkort worden overgenomen door de beoordelingscommissie. De commissie weegt de argumenten van de pre-adviseurs (ook onderling) en bekijkt of in het weerwoord een goede reactie is geformuleerd op de kritische opmerkingen uit de pre-adviezen.

De commissie stelt naar aanleiding van de bespreking een schriftelijk advies op aan Open Science NL Stuurgroep over de kwaliteit en prioritering van de aanvragen. Dit advies baseert zij op de beoordelingscriteria. De aanvraag als geheel moet tenminste de kwalificatie ‘goed’ krijgen om in aanmerking te komen voor de subsidie. Daarnaast moet de aanvraag tevens op elk van de afzonderlijke beoordelingscriteria tenminste de kwalificatie ‘goed’ krijgen
 Voor meer informatie over de kwalificaties zie [NWO | Financiering aanvragen, hoe werkt dat?](#).

4.2.6 Besluitvorming

Tot slot toetst Open Science NL Stuurgroep de gevolgde procedure en het advies van de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt het de definitieve kwalificaties vast en besluit over toelaten en afwijzing van de aanvragen.

4.2.7 Tijdpad

Hieronder treft u het tijdpad aan voor deze Call for proposals. Het kan zijn dat NWO het noodzakelijk acht om tijdens de lopende procedure nog aanpassingen in het tijdpad van deze Call for proposals aan te brengen. Uiteraard ontvangt u hierover op tijd bericht.

Aanvragen	
25 juni 2024 voor 14:00 CEST	Deadline aanvragen
juli/augustus 2024	Raadplegen preadviseurs
september 2024	Aanvragers kunnen een weerwoord indienen
september/oktober 2024	Vergadering beoordelingscommissie
november/december 2024	Besluit bestuur

4.3 Criteria

4.3.1 Inhoudelijke beoordelingscriteria

De aanvragen die binnen deze Call for proposals worden ingediend worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

Aanvraagtype 1 (LDCC's):

1. Aansluiting bij de doelstelling van de Call (30%):
 - a. In hoeverre past het voorgestelde project binnen de reikwijdte van het programma, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en 3.2 van deze Call for proposals?
2. Haalbaarheid van het voorstel (50%):
 - a. Zijn de plannen voor het vergroten van de capaciteit op het gebied van onderzoekssoftwareopleiding duidelijk en realistisch?
 - b. Zijn de plannen voor het vergroten van de capaciteit op het gebied van interoperabiliteit van onderzoeksdata duidelijk en realistisch?
 - c. Is er een analyse van risicofactoren en een adequate risicomitigatiestrategie?
 - d. Is het budget passend voor de voorgestelde werkzaamheden en voldoende onderbouwd?
3. Duurzaamheidsplannen (20%)
 - a. Zijn de plannen voor duurzaamheid op lange termijn geschikt en voldoende realistisch?

Aanvraagtype 2 (TDCC's):

1. Aansluiting op de doelstelling van de Call (30%):

- a. In hoeverre past het voorgestelde project binnen de reikwijdte van het programma, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en paragraaf 3.2 van deze Call for proposals?
2. Haalbaarheid van het voorstel (50%):
 - a. Zijn de plannen voor samenwerking met communitymanagers voor interoperabiliteit van onderzoeksdata, aangesteld bij lokale DCC's, duidelijk en realistisch?
 - b. Zijn de plannen voor aansluiting op de relevante infrastructuren, diensten, netwerken en andere instanties op nationaal en internationaal niveau duidelijk en realistisch?
 - c. Is er een analyse van risicofactoren en een adequate risicomitigatiestrategie?
 - d. Is het budget passend voor de voorgestelde werkzaamheden en voldoende onderbouwd?
3. Duurzaamheidsplannen (20%)
 - a. Zijn de plannen voor duurzaamheid op lange termijn geschikt en voldoende realistisch?

Aanvraagtype 3 (Netherlands eScience Center):

1. Aansluiting op de doelstelling van de Call (30%):
 - a. In hoeverre past het voorgestelde project binnen de reikwijdte van het programma, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en paragraaf 3.2 van deze Call for proposals?
2. Haalbaarheid van het voorstel (50%):
 - a. Zijn de plannen om de softwaretrainers samen te brengen in een nationaal netwerk duidelijk en realistisch?
 - b. Zijn de plannen om de activiteiten af te stemmen op die van Research Software Training NL en andere relevante nationale en internationale initiatieven duidelijk en realistisch?
 - c. Is er een analyse van risicofactoren en een adequate risicomitigatiestrategie?
 - d. Is het budget passend voor de voorgestelde werkzaamheden en voldoende onderbouwd?
3. Duurzaamheidsplannen (20%)
 - a. Zijn de plannen voor duurzaamheid op lange termijn geschikt en voldoende realistisch?

5 Subsidieverplichtingen

In dit hoofdstuk worden de verschillende subsidieverplichtingen toegelicht die - in aanvulling op de in paragraaf 3.5 genoemde subsidievoorwaarden - van toepassing zijn na toewijzing.

5.1.1 Intellectueel eigendom

Met betrekking tot de intellectuele eigendom (IE) geldt het NWO IE-beleid. Het NWO IE-beleid is te vinden in hoofdstuk 4 van de NWO Subsidieregeling 2017.

Aanvragers moeten een door NWO gefinancierd project uitvoeren in de tijd dat ze voor de kennisinstelling werken. Indien een aanvrager of een door NWO gefinancierde onderzoeker bij meerdere werkgevers is aangesteld, dient de andere werkgever ten behoeve van de aanvrager afstand te doen van eventuele IE-rechten die uit het project voortvloeien.

5.1.2 Maatschappelijk verantwoord licentiëren

Uit het project kan kennis voortkomen die geschikt is voor toepassing in de maatschappij. Bij het aangaan van afspraken over licentie- en/of overdracht van onder deze Call for proposals ontwikkelde onderzoeksresultaten dient rekening te worden gehouden met de tien principes voor maatschappelijk verantwoord licentiëren, zoals opgenomen in het NFU rapport "[NFU-19.3793 Maatschappelijk Verantwoord Licensen CMYK 7.indd](#)".

5.1.3 Open Access

NWO zet zich in om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat door NWO gefinancierd wordt vrij toegankelijk te maken via internet (Open Access). Daarmee geeft NWO invulling aan het beleid van de Nederlandse regering om al het publiek gefinancierde onderzoek Open Access beschikbaar te maken. Wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toewijzingen voortvloeiend uit deze Call for proposals dienen daarom Open Access beschikbaar te zijn volgens de Beleidsregel Open Access.

Voor een nadere toelichting op het Open Access beleid van NWO zie: [Open Science | NWO](#).

Ook andere producten die voortkomen uit deze Call for proposals dienen zo open als mogelijk, onder open licentie gedeeld te worden. Te denken valt aan presentaties, rapporten, trainingsmateriaal, working papers, posters. Advies is om deze outputs te delen via een trusted repository zoals bijvoorbeeld het platform Zenodo dat gratis opslag biedt.

6 Contact en overige informatie

6.1 Contact

6.1.1 Inhoudelijke vragen

Voor administratieve en procedurele vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Mark van Assem
Tel nr. +31(0)70 344 0915
Email: dccversterken@nwo.nl

Voor inhoudelijke vragen over deze Call for proposals neemt u contact op met:

Dr. Maria Cruz (open research software)
Tel nr. +31(0)70 349 4208
Email: dccversterken@nwo.nl

Dr. Marta Teperek (FAIR data)
Tel nr. +31(0)70 349 4282
Email: dccversterken@nwo.nl

6.1.2 Technische vragen over het elektronisch aanvraagstelsel ISAAC

Bij technische vragen over het gebruik van ISAAC kunt u contact opnemen met de ISAAC-helpdesk. Raadpleeg eerst de handleiding voordat u de helpdesk om advies vraagt. De ISAAC-helpdesk is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +31 (0) 70 34 40 600. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via isaac.helpdesk@nwo.nl. U ontvangt dan binnen twee werkdagen een reactie.

6.2 Overige informatie

NWO verwerkt persoonsgegevens die zij in het kader van deze ronde ontvangt conform de NWO privacyverklaring, [Privacyverklaring | NWO](#).

NWO kan aanvragers mogelijk benaderen voor een evaluatie van de procedure en/of het onderzoeksprogramma.

7 Bijlagen

7.1 Toelichting op aanvraagtypes

De aanvragen die binnen deze Call for proposals kan worden ingediend zijn verdeeld over drie typen:

- Aanvraagtype 1, uitsluitend voor LDCC's;
- Aanvraagtype 2, uitsluitend voor TDCC's;
- Aanvraagtype 3, uitsluitend voor het Netherlands eScience Center.

Aanvraagtype 1 uitsluitend voor LDCC

Aanvragen kunnen worden ingediend voor maximaal 0,5 FTE trainerscapaciteit per jaar voor opensource-softwarevaardigheden en maximaal 0,5 FTE communitymanagercapaciteit per jaar, gericht op interoperabiliteit van data. Van communitymanagers wordt verwacht dat ze onderzoekers en aanwezige professionals (bijvoorbeeld datastewards en bibliotheekmedewerkers) op lokaal niveau verbinden met metadata- en ontologie-experts binnen TDCC's om interoperabiliteitsaspecten van onderzoeksdata te verbeteren.

Aanvullende voorwaarden voor aanvraagtype 1:

- Per aanvraag kan in totaal maximaal € 500.000 worden aangevraagd. De kosten zijn verdeeld in:
 - Personeelskosten: max. 1 FTE per jaar gedurende 4 jaar (max. € 450.000) volgens de op het moment van het subsidieverleningsbesluit geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven Salaristabellen | NWO;
 - Materiële kosten: max € 15.000 per jaar per FTE.
- De organisatie moet al een bestaande lokale DCC hebben. Dit betekent dat de volgende drie partijen elk als één lokale DCC aanvragen: de KNAW-instituten, de NWO-instituten en de hogescholen.
- De aanvraag is ondertekend door het College van Bestuur als de bestuurlijke vertegenwoordiger.
- Per organisatie kan maximaal één type 1 aanvraag worden ingediend.

Aanvraagtype 2 uitsluitend voor TDCC

Aanvragen kunnen worden ingediend voor het opbouwen van domeinspecifieke metadata- en ontologie- capaciteit (max. 2 FTE per jaar), om de lokale onderzoekscommunities te ondersteunen bij de implementatie van domein- en disciplinespecifieke standaarden en tools en om leden van deze communities te verwijzen naar infrastructuren en dienstverleners. Een cruciaal doel is ook om internationale afstemming te vergemakkelijken. Het aangevraagde personeel moet bestaan uit inhoudsdeskundigen met expertise in metadata en/of ontologie. Het kan daarnaast ook ondersteunende rollen omvatten, zoals communitymanagers, projectcoördinatoren en trainers. In de aanvraag moet duidelijk worden beargumenteerd dat ze essentieel zijn voor het bereiken van het projectdoel.

Aanvullende voorwaarden voor aanvraagtype 2:

- Per aanvraag kan in totaal maximaal € 1.000.000 worden aangevraagd. De kosten zijn verdeeld in:
 - Personeelskosten: Max. 2 FTE per jaar voor 4 jaar (maximaal € 900.000) volgens de op het moment van het subsidieverleningsbesluit geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven Salaristabellen | NWO;
 - Materiële kosten: max € 15.000 per jaar per FTE.
- Per organisatie kan maximaal één type 2 aanvraag worden ingediend.

- De aanvraag moet worden aangevuld met een steunverklaring van het bestuur van het TDCC of de netwerkmanager (indien er nog geen bestuur is ingesteld) waarin bevestigd wordt dat het TDCC instemt met de aanstelling van de metadata- en ontologie-capaciteit voor het betreffende TDCC bij de instelling van de aanvrager.

Aanvraagtype 3 uitsluitend voor het Netherlands eScience Center

Een aanvraag kan worden ingediend voor het aanstellen van maximaal 1 FTE communitymanagementcapaciteit per jaar, om de softwaretrainers die zijn aangesteld bij de LDCC's bijeen te brengen in een nationaal netwerk. Er wordt verwacht dat dit netwerk train-de-traineractiviteiten aanbiedt en samenwerking bevordert bij de ontwikkeling van open trainingsmateriaal. Dit dient te gebeuren in afstemming met de activiteiten van Research Software Training NL⁸.

Aanvullende voorwaarden voor aanvraagtype 3:

- Er kan in totaal maximaal € 500.000 worden aangevraagd. De kosten zijn verdeeld in:
 - Personeelskosten: Max. 1 FTE per jaar gedurende 4 jaar (max. € 450.000) volgens de op het moment van het subsidieverleningsbesluit geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven Salaristabellen | NWO;
 - Materiële kosten: max € 15.000 per jaar per FTE.
- Om de afstemming met de activiteiten van het Research Software Training NL netwerk te waarborgen, kan een aanvraag type 3 uitsluitend worden ingediend door het Netherlands eScience Center.

7.2 Toelichting op budgetmodules

Voor personeel dat een substantiële bijdrage levert aan het project kan subsidie voor de salariskosten worden aangevraagd. Subsidiering van deze salariskosten is afhankelijk van het type aanstelling en de organisatie waar het personeel is/wordt aangesteld.

- Voor universitaire instellingen, voor universitair medische centra en voor personeel van hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties, worden salariskosten gefinancierd op basis van de cao-inschaling van de betreffende medewerker conform de op het moment van indiening geldende tarieven uit tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven (Salaristabellen | NWO).

NWO past eenmalig een ambtshalve indexering van de salariskosten⁹ toe met betrekking tot:

- HOT-tarieven: op aanvragen die voor 1 januari worden ingediend en na 1 januari worden toegewezen.

Ambtshalve indexering heeft geen invloed op de hoogte van het subsidieplafond of op de maximum hoogte van het subsidiebedrag per aanvraag. De hoogte van het subsidieplafond en de maximum hoogte van het subsidiebedrag blijven ongewijzigd tijdens de beoordelingsprocedure. De ambtshalve indexering wordt toegepast na afronding van de besluitvorming over toe- en afwijzing over de aanvragen.

Hieronder volgt een toelichting op de beschikbare budgetmodules.

⁸ Research Software Training NL is een netwerk dat trainingsorganisaties in Nederland op het gebied van onderzoekssoftware, programmeervaardigheden, toegepaste data science, computationele vaardigheden en open source samenbrengt en faciliteert (<https://researchsoftwaretraining.nl/>)

⁹ De data van 1 juli, 1 augustus respectievelijk 1 januari zijn de data waarop de desbetreffende tarieven in de regel worden aangepast, bij indexering wordt uitgegaan van de datum van daadwerkelijk jaarlijkse aanpassing.

Personeel bij universiteiten, universitair medisch centra, hogescholen, onderwijsinstellingen en overige organisaties

Kosten voor de financiering van personeel werkzaam bij een universiteit, universitair medisch centrum, hogeschool, onderwijsinstelling of bij overige organisaties worden vergoed conform tabel 2.2, kolom 'Uurtarief productieve uren, excl. btw' van de Handleiding Overheidstarieven. ([Salaristabellen | NWO](#)).

Bij berekening dient te worden uitgegaan van het aantal productieve uren genoemd in de geldende jaargang van de Handleiding Overheidstarieven.

Toelichting op budgetmodule Materieel

Per fte aangevraagde positie kan per jaar van de aanstelling maximaal € 15.000 materieel budget worden aangevraagd. Materieel budget voor kleinere aanstellingen wordt naar rato aangevraagd en door NWO beschikbaar gesteld. De verdeling van het totaalbedrag aan materieel budget over de door NWO gesubsidieerde personeelsposities ligt bij de aanvrager. Het aan te vragen materieel budget is gespecificeerd naar de onderstaande drie posten:

Projectgebonden goederen/diensten

- verbruiksgoederen (glaswerk, chemicaliën, cryogene vloeistoffen, etc.);
- meet- en rekentijd (bijv. supercomputertoegang, etc.);
- kosten voor aanschaf of gebruik van dataverzamelingen (bijv. van het CBS), waarvoor het totaalbedrag niet meer dan € 25.000 per aanvraag bedraagt;
- toegang tot grote (inter)nationale faciliteiten (bijv., cleanroom, synchrotron, etc.);
- werk door derden (bijv. laboratoriumanalyses, dataverzameling, citizen science, etc.);
- personele kosten voor een aanstelling van een postdoc en/of niet-wetenschappelijk personeel voor een kleinere omvang dan aangeboden onder deze personele budgetmodules.

Reis- en verblijfskosten ten behoeve van de aangevraagde personeelsposities

- reis- en verblijfskosten;
- congresbezoek (maximaal 2 per jaar per aangevraagde wetenschappelijke personeelspositie);
- veldwerk;
- werkbezoek.

Uitvoeringskosten

- zelf te organiseren binnenlands symposium/conferentie/workshop;
- kosten voor Open Access-publiceren (uitsluitend in full gold Open Access tijdschriften, geregistreerd in de 'Directory of Open Access Journals' [Directory of Open Access Journals - DOAJ](#));
- kosten datamanagement;
- kosten voor vergunningaanvragen (bijv. dierproeven);
- auditkosten (alleen voor instellingen die niet onderworpen zijn aan het onderwijsaccountantsprotocol van OCW), maximaal € 5.000 per aanvraag; voor projecten van drie jaar of korter maximaal € 2.500 per aanvraag.

Niet aangevraagd kunnen worden:

- basisvoorzieningen binnen de instelling (bijvoorbeeld laptop, kantoormeubilair etc.);
- onderhouds- en verzekeringskosten. Indien het maximumbedrag niet toereikend is voor het uitvoeren van het onderzoek, kan, mits goed gemotiveerd in de aanvraag, daarvan afgeweken worden.

Uitgave: maart 2024

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Bezoekadres:

Locatie Den Haag

Laan van Nieuw Oost-Indië

2593 CE Den Haag

Nederland

Locatie Utrecht

Winthontlaan 2

3526 KV Utrecht

Coverbeeld: Shutterstock

[Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek | NWO](#)